

Anna Patrzalek, Katarzyna Nowińska, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Politechnika Śląska

Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym użytkowaniem jako potencjał energetyczny

Komisja Europejska opublikowała wniosek, który ogranicza w skali globalnej przekształcenia gruntów na cele produkcji biopaliw. Założono osiągnięcie 10% udziału energii odnawialnej w wykorzystywanych surowcach energetycznych. Równocześnie wkład biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych powinien być ograniczony do 5%.

Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biopaliw tzw. drugiej generacji, produkowanych z surowców niepożywczych, takich jak odpady czy słoma, które są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję żywności.

W te założenia wpisuje się biomasa roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym użytkowaniem. Na Śląsku w 2010 r. by-

ło takich terenów ogółem 20 639 ha. Są to tereny zdegradowane i zdewastowane, składowiska odpadów przemysłowych, takie jak zwalowiska pogórnictwa, nasypy kolejowe, pobocza dróg, użytki ekologiczne itp. Obszary takie powstały na skutek działań antropogenicznych. Tworzą siedliska od suchych, ubogich w substancje troficzne dla roślin i małej aktywności biologicznej, po wilgotne o glebach zwięzłych, odczynnie kwaśnym do obojętnego. Siedliska takie nazwano trudnymi.

W dużym stopniu skolonizowały je wieloletnie dziko rosnące zbiorowiska roślinne, w których dominują takie rośliny jak trzcinnik piaskowy i różne gatunki nawłoci. Rośliny te tworzą najczęściej zwarte jednogatunkowe agregacje z niewielkim udziałem innych gatunków. Ich biologia, szczególnie wzrost, jest całkowicie nastawiona na opanowywanie nowych obszarów i zwiększanie swojego udziału na terenach już zajętych. Mimo wytwarzania nasion, rozmnażanie generatywne tych roślin jest mało znaczące, nasiona kiełkują jedynie w około 2-15%. Rośliny te rozmnażają się głównie wegetatywnie przez podziemne rozłogi i kłącza, w których gromadzą substancje zapasowe. Dzięki temu mogą w sposób skuteczny rozpocząć wzrost i rozwój w następnym sezonie wegetacyjnym. Koszenie zielonej biomasy w okresie wegetacyjnym nie eliminuje tych gatunków w następnych latach.

Nadziemna biomasa tych roślin jest znacząca - źdźbła i pędy osiągają często wysokość do 2,5 m. Zbiorowiska roślinne z udziałem obydwu gatunków mogą wyprodukować od 7-27 Mg/ha słomy. Tak szeroki zakres plonowania wynika, z jednej strony z braku działań agrotechnicznych na takich obszarach, a z drugiej ze stopnia zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni oraz % udział poszczególnych gatunków w zbiorowisku roślinnym.

W rozwój i kształtowanie tych zbiorowisk człowiek nie ingeruje. Dlatego narasta problem niepożądanego, z gospodarczego punktu widzenia, ich rozprzestrzeniania się.

Wszechobecność trzcinnika piaskowego i nawłoci zrodził problem ich wartości użytkowej, a tym samym możliwości wykorzystania gospodarczego jako biomasy energetycznej.

Sucha biomasa tych roślin po okresie wegetacyjnym ma wysoką wartość energetyczną wyrażoną wartością opałową dla stanu suchego, która kształtuje się w zakresie od 15,91-18,16 MJ/kg. Popielność jest niska i mieści się w zakresie 1,5-6,6%. Zawartość w popiele takich składników jak: sód, potas, wapń, magnez - jest niska. Znacznie niższa niż w uprawach energetycznych roślin, takich jak miskant lub słoma ze zbóż.

Zawartość metali ciężkich, takich jak cynk, ołów, żelazo, kadm, w słomie trzcinnika i nawłoci z osadników po flotacji rud Zn i Pb oraz zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego uznano za bardzo niską lub śladową.

Nie stwierdzono zawartości rtęci w składzie chemicznym słomy tych roślin.

Biomasa pozostawiona bez odbioru ze względu na wysoką zawartość węglowodanów strukturalnych (celuloza, hemiceluloza, ligniny), dochodząca w trzcinniku piaskowym do 72,18%, nie ulega łatwo rozkładowi. Odkładanie się jej ogranicza rozwój zbiorowiska roślinnego, a wczesnowiosenne

Fot. 1. Trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigejos

Fot. 2. Nawłoc, *Solidago sp.*

Rys. 3. Zbiorowisko nawłoci i trzcinnika piaskowego na zdegradowanych użytku rolnym

nowa Energia

Partnerstwo energetyczne

oferta PGNiG TERMIKA

Kogeneracja gazowa stanowi bezkonkurencyjne rozwiązanie pozwalające na ekonomiczną modernizację istniejących źródeł ciepła.

PGNiG TERMIKA zaprasza do współpracy podmioty, które prowadzą działalność charakteryzującą się dużym (minimum 2 MWt), stabilnym poziomem zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz pracą w systemie dwu- lub trzymianowym.

Oferowana przez PGNiG TERMIKA usługa pełnego outsourcingu energetycznego obejmuje swoim zakresem realizację całego procesu inwestycyjnego związanego z budową gazowego źródła kogeneracyjnego i gwarantuje:

- doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii i przygotowanie studium wykonalności,
- budowę i późniejszą eksploatację gazowego źródła kogeneracyjnego,
- budowę przyłącza gazowego umożliwiającego dostawy gazu na potrzeby gazowego źródła kogeneracyjnego,
- obsługę całego procesu administracyjnego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego.